

EKO VA AQLLI SHAHARLARNI LOYIHALASHDA BIM TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH STRATEGIYALARI

Firdavs Faxrizoda

«Yakhyayev Projekt Servis»

MCHJda bosh mutaxasisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17523754>

Kirish

BIM Binolarni informatsion modellashtirish (Building Informational Modeling) jarayoni bo'lib, uning natijasida binoning informatsion modeli shakllanadi. BIM obyekt haqidagi barcha mavjud raqamli tavsif, ya'ni loyihalash va qurilish bosqichida hamda foydalanish, hatto buzish vaqtida ham ishlatiladigan axborotdir. BIM tushunchasi ilk bor 1975-yilda Jorjiya texnologik instituti professori Chak Istman tomonidan "Building Description System" nomi ostida ilmiy hisobotda keltirilgan.

BIM Texnologiyalarining Afzalliklari

BIM texnologiyalarini qo'llashning asosiy afzalliklari qatoriga quyidagilar kiradi:

- Loyihalarning aniqligi va 3D-ko'rinishlar hisobiga buyurtmachi uchun tushunarli bo'lishi.
- Loyihalash uchun vaqtning tejalishi.
- Qurilish qiymati va ekspluatatsiya xarajatlarining kamayishi.
- Kompleks informatsion model qurilish uchun zarur materiallarning nomi va miqdori, ehtimoliy yetkazib beruvchilar, mehnat, mashina va mexanizmlar sarfiga oid ko'plab ma'lumotlarni o'z ichiga olishi.
- BIM modellarining dinamikligi, ya'ni modelning alohida elementlari o'zgarganda ma'lumotlar va tegishli hujjatlar parametrlari avtomatik yangilanishi.
- Jahon tajribasi BIMni qo'llash sof foydani 25% gacha, rentabellik indeksini (14-15% gacha, ichki me'yoriy daromadlilik ko'rsatkichini (IRR) 20% gacha oshirishga xizmat qilishini ko'rsatadi.
- Investitsiya-qurilish loyihalarining o'zini oqlash davrini 17%ga kamaytirish va qurilish harajatlarni qisqartirish hisobiga loyihaning tannarxini 30% gacha arzonlashtirish imkoniyati.

O'zbekistonda BIM Texnologiyalarini Joriy Etish

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 14.11.2018 yildagi PF-5577-son Farmoniga asosan, 2019-yil 1-iyuldan boshlab qurilish jarayonining barcha ishtirokchilari (buyurtmachi, loyihalovchi, pudratchi) uchun BIM texnologiyalarini qo'llashga bosqichma-bosqich o'tishi belgilangan. Qurilish vazirligi tomonidan sohaga BIM texnologiyalarini joriy etishning 2024-yilgacha bo'lgan "Yo'l xarita"si ishlab chiqilgan. Shuningdek, Qurilish vazirligi tomonidan 2019-yilda ishlab chiqilgan ShNQ 1.05.01-19 "Qurilishda informatsion modellashtirish" me'yoriy hujjatida qurilish ishtirokchilarining vazifalari va yagona ma'lumotlar bazasiga kirish va undan foydalanish tartibi belgilangan.

BIMni Joriy Etishdagi Muammolar va Yechimlar

O'zbekiston sharoitida BIMni ishlab chiqarishga joriy etish jarayonida yuzaga kelayotgan asosiy muammolar quyidagilardir:

- Kerakli uskunarlar va dasturiy ta'minotni sotib olishning yuqori narxi. Loyiha tashkilotlarining bo'sh mablag'lari yetarli emas. BIMni to'liq joriy qilish (kadrlarni o'qitish,

qayta tayyorlash, kompyuter texnikasi va dasturlarni xarid qilish, texnik xizmat ko'rsatish) uchun kamida 1 million AQSh dollari kerak bo'ladi.

- BIM texnologiyalari bilan ishlashga tayyorlangan malakali kadrlarni yetishmasligi.
- Normativ-huquqiy baza, davlat standartlari bilan bog'liq muammolar, shuningdek, ob'ektlarni loyihalash uchun namunaviy bazaning yetishmasligi.
- Mamlakatimizda qurilish va loyihalashda BIM texnologiyalarini joriy etish kutilganidan ancha sekin kechmoqda.
- Milliy normativlar va standartlar asosida ishlovchi dasturiy majmualarning ishlab chiqilmaganligi.

Bu muammolarni hal qilish uchun quyidagilar taklif etiladi:

- Moliyaviy ko'mak: Iqtisodiy muammolarni hal etishda davlat tomonidan bu masalani qo'llab-quvvatlash, taraqqiyot va rivojlanish fondidan moliyaviy ko'mak va budjet subsidiyalari ajratilishi maqsadga muvofiq.
- Hamkorlik: Texnik va kadrlar salohiyati muammolarini hal qilishda Rossiya Federatsiyasi mutaxassislari bilan hamkorlik qilish samarali hisoblanadi, chunki ularning me'yoriy bazasi va ilmiy-texnik yondoshuvi bizga yaqin. Rossiya o'zining milliy NanoCAD dasturiy majmuasini yaratgan.
- Kadrlar tayyorlash: Malakali kadrlar nafaqat qo'shimcha malaka oshirish kurslari yordamida, balki oliy o'quv yurtlari dasturlari doirasida ham o'qitilishi kerak. Talabalarga dasturiy vositalarni, loyihani ishlab chiqarish jarayonini, BIM muhitida hamkorlikda ishlash metodologiyasini o'rgatish zarur.

Xulosa

BIM texnologiyalari ob'ektning butun hayotiy siklini qamrab oluvchi va u haqida barcha raqamli tavsiflarga ega bo'lgan axborotlar majmui bo'lib, o'zining yuqori aniqligi va samaradorligi bilan jahonda keng miqyosda qo'llanib kelinmoqda. O'zbekistonda BIMni keng miqyosda joriy etishda texnik, kadrlar salohiyati va iqtisodiy muammolar mavjud. Bu muammolarni bartaraf etish uchun, birinchi navbatda, yagona platforma vazifasini bajaruvchi dasturiy majmualar bilan ta'minlovchi kompaniyani tanlash, dastur bibliotekasiga milliy normativlarni kiritish va kadrlarni maqsadli tayyorlashdan boshlash kerak.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Талапов В. В. Основы *BIM*. Введение в информационное моделирование зданий. М.: ДМК Пресс, 2011. 392 с.
2. Charles M.Eastman. The Use of Computers Instead of Drawings in Building Desing//AIA Journal-1975. 46-50 p.p.
3. Charles M.Eastman. An Outline of the Building Description System//Institute of Physical Planning Carnegie-Mellon University.-1974.-Research Report №50.
4. Шеина С.Г. Исследование этапов развития *BIM*-технологий в мировой практике и россии. // Строительство и техногенная безопасность. - №14(66) – 2019. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/issledovanie-etapov-razvitiya-bim-tehnologiy-v-mirovoy-praktike-i-rossii.pdf>.
5. Xusainov M.A. Kompyuter dasturlari asosida binolarni loyihalash: *BIM* texnologiyalari.

O'quv qo'llanma.-Toshkent: Fazilat org tex servis, 2022. -163b.

6. Отчет. оценка применения *BIM*-технологий в строительстве. Результаты исследования эффективности применения *BIM*-технологий в инвестиционно-строительных проектах. URL: http://nopriz.ru/upload/iblock/2cc/4.7_bim_rf_otchot.pdf
7. Черных М.А., Якушев Н.М. *BIM*-технология и программные продукты на его основе в России // Вестник ИжГТУ. 2014. № 1(61). С. 119-121.
8. Матвеева Ю.И. Информационное моделирование в строительстве. Задачи и цели
9. *BIM*.//Российское предпринимательство–2017. – Том 18. № 23. – С. 3827-3836
10. Innovative technologies in construction 2023/1, PART 2